

**KUZGI BUG‘DOYNI O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA SUYUQ AZOTLI
O‘G‘ITLARNI BARGIDAN QO‘LLASH ME‘YOR VA MUDDATLARINING
TA‘SIRI**

Darvonov Qaxramon Anvarjonovich

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.d.

Saminov Avazbek Alimardon o‘g‘li

Tayanch doktorant (o‘simlikshunoslik ixtisosligi bo‘yicha)

Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola kuzgi bug‘doyni o‘sishi va rivojlanishiga suyuq azotli o‘g‘itlarni bargidan oziqlantirish me‘yor va muddatlarini o‘rganish orqali sifatli va yuqori don hosildan iborat.

Kalit so‘zlar: kuzgi bug‘doy, suyuq azotli o‘g‘it, barg, dala, tuproq-iqlim, o‘simlik, bo‘y, bo‘g‘in.

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda [1].

Kuzgi bug‘doy hosildorligi va donining sifatini oshirishda kuzgi bug‘doy yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish orqali yuqori sifatli don hosili olish borasida ilmiy izlanishlarni davom ettirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham kuzgi bug‘doyni parvarishlashda yangi agrotexnologiyalardan kuzgi bug‘doyni suyuq azotli o‘g‘itlar bilan oziqlantirish jarayonlarini o‘rganish asosida yuqori sifatli don hosili olish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega (Tillabekov B.X.).

Bugungi kunda dunyo bo'yicha bug'doy 220,4 mln. gektar maydonga ekilib, o'rtacha don hosili gektariga 34,0 sentnerni tashkil qiladi. Xalqaro qishloq xo'jalik va oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo mamlakatlarida 2021 yilda 777,0 mln tonna bug'doy doni yetishtirilgan bo'lib, keyingi o'n yillikda bu ko'rsatkich aholi sonining o'sishi bilan birga don va un mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish uchun 9,6% yoki 74,6 mln.tonna ko'proq hosil yetishtirishni taqozo etadi [2].

Suyuq azotli o'g'itlar bilan suspenziya sifatida oziqlantirish bug'doyning don soniga va og'irligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, boshqoq shakllanishiga azot yetishmasa, boshqodagi don soni kamayadi (Sh. Shotilov va boshqalar 1990, Abdualimov, 2006) [4].

Davronov Q., Haydarov M., Saminov A [3] ma'lumotlariga ko'ra, kuzgi bug'doy parvarishida qo'shimcha ravishda yangi ishlab chiqarilgan suyuq azotli o'g'itlardan suspenziya sifatida birgalikda foydalanilsa, kuzgi bug'doyning don sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir etadi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Farg'ona viloyati tuproq-iqlim sharoitida kuzgi bug'doy parvarishida “Farg'onaazot” AJ tomonidan ishlab chiqarilgan yangi “Uni-agro” va “KAS” suyuq azotli o'g'itlarini suspenziya sifatida qo'llash me'yori va muddatlarini o'rganish orqali sifatli don hosili yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borishni asosiy maqsad qilib belgilab oldik. Tadqiqotlarimiz kuzgi bug'doy parvarishida Uni-agro va KAS suyuq o'g'itlarini belgilangan 3-6-9 l/ga me'yorlari nazorat va andoza variantlarga taqqoslagan holda o'rganildi.

Tajriba dalasida tegishli variantlar 6 qatorli, qator oralig'i 60 sm, eni 3,6 m, bo'yi 25 m ni, maydoni 90 m² ni tashkil qilib, umumiy maydoni 2160 m² bo'lib, 3 qaytariqda joylashtirildi. Tajribada kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari “Dala tajribalarini o'tkazish usullari” O'zPITI uslubiy qo'llanmasi (2007) asosida olib borildi. Tajribada Kuzgi bug'doyni bargidan oziqlantirishda suyuq azotli o'g'itlarni qo'llashning don sifati va hosildorligiga ta'siri o'rganiladi.

Fenologik kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari asosida o'rganib borildi.

2022-yilgi dala tajribasida ham o‘simliklarni o‘sishi rivojlanishi bo‘yicha biologik holatini fenologik kuzatuvlar orqali kuzatib borilib, ularda bo‘layotgan o‘zgarishlarni tahlil qilish bilan baholandi.

Dala tajribalarida Uni-agro va KAS suyuq azotli o‘g‘itlari bilan o‘simlikni bargidan oziqlantirilishidan oldin ya’ni, 2023-yil 28-mart kun holatida o‘simlikni biologik holati fenologik kuzatuvlar orqali o‘rganildi. Tajribada rejalashtirilgan suyuq o‘g‘itlarni sepishdan oldin o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi kuzatilganda variantlardagi farq deyarli kuzatilmadi, ya’ni o‘simlikning bo‘yi o‘rtacha 45,1- 49,8 sm, ni bo‘g‘inlari soni 2,5-2,8 donani tashkil etdi 1-jadval.

1-jadval

Kuzgi bug‘doyni bargidan uni-agro va kas suyuq azotli o‘g‘itlarini ishlov berish me‘yori va muddati.

№	Tajriba variantlari	Ishlov berish me‘yori va muddati, kg/ga, l/ga 04.04. 2023
1.	Nazorat	-
2.	Andoza (karbamid)	5 kg/ga
3.	KAS	3 l/ga
4.	KAS	6 l/ga
5.	KAS	9 l/ga
6.	Uni-agro	3 l/ga
7.	Uni-agro	6 l/ga
8.	Uni-agro	9 l/ga

Tajribadagi kuzatuvlarda kuzgi bug‘doyni naychalash davri boshida 28-30 mart kunlaridan boshlanganligi aniqlandi. Kuzgi bug‘doyni bargidan Uni-agro va KAS suyuq azotli o‘g‘itlarini ishchi eritmasini sepish 4-aprel kuni amalga oshirildi.

Tajriba variantlarida belgilangan tartibda Uni-agro bilan 3-6-9 l/ga, KAS bilan 3-6-9 l/ga, andoza (karbamid) 5 kg/ga me‘yorlarda gektariga 500 litr suv hisobida ishchi eritma tayyorlanib sepildi.

1-rasm. **Kuzgi bug‘doygа uni-agro va kas suyuq azotli o‘g‘itlarini me‘yori va muddati bo‘yicha ishlov berish.**

Tadqiqot natijalari. Kuzgi bug‘doyni biologik holatini 15.04.2023 yil kungi fenologik kuzatuvlar natijalarini tahlil qilganimizda nazorat variantga nisbatan Uni-agro, KAS o‘g‘itlari qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni o‘sishi va rivojlanishi sezilarli darajada ta’siri bo‘lganligi kuzatildi.

Olingan kuzatuv natijalaridan ko‘rish mumkinki, Uni-agro va KAS o‘g‘itlari qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni bo‘yi, bo‘g‘in soni kabi ko‘rsatkichlarida biroz ko‘proq bo‘lganligi kuzatildi. Ayniqsa 6-9 l/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan variantlarda o‘simlik bo‘yida sezilarli darajada yuqori ko‘rsatkichlariga ega bo‘lganligi aniqlandi. Bunda asosan kuzgi bug‘doyni o‘sishi rivojlanishini kuzatuv ishlari dastlab mart oyi boshida olingan bo‘lib, avval suyuq o‘g‘itlarni qo‘llashdan oldin variantlar bo‘yicha o‘simlikni biologik holati fenologik kuzatuvdan o‘tkazilganda (avvalgi) variantlar bo‘yicha deyarli sezilarli farq kuzatilmaganligi o‘rganildi. Lekin, keyingi kuzatuv muddatlarida nazorat variantga nisbatan suyuq o‘g‘itlar bilan ishlov berilgan variantlarda bir biridan farqlanganligi aniqlandi. Bunda suyuq o‘g‘it hisoblangan Kas qo‘llanilgan 4-5 variantlarda (6-9 l/ga me‘yorlarida), Uni-agro suyuq azotli o‘g‘it qo‘llanilgan 7- variantlarda (6 l/ga me‘yorida) bug‘doyning bo‘yini va bo‘g‘in sonini ortishi aniqlandi. Albatta bu o‘simlikni o‘sishi va rivojlanish davrida me‘yor va muddatlarini to‘g‘ri tanlab olinganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son.

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.

2. Mirziyoyev Sh.M. -O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-sonli “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari” to‘g‘risidagi farmoni. -Toshkent. 2019 yil.

3. Davronov Q., Haydarov M., Saminov A. Kuzgi bug‘doy parvarishida suyuq azotli o‘g‘itlar bilan o‘simlikni bargidan oziqlantirishning don sifatiga ta’siri //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 11-18.

4. Abdualimov Sh. “Kuzgi bug‘doyda Unum stimulyatorini qo‘llash”. Fermer xo‘jaliklarida paxtachilik va g‘allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma’ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. T. 2006 yil, 375-378 b.